

Upaya Strategis Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia: Suatu Rekomendasi Kebijakan

Oleh : Mochammad Chaerul Ardan

Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional,
Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Ringkasan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas lautan yang mencapai dua pertiga dari keseluruhan wilayahnya. Fakta tersebut tentu tidak terlepas dari adanya potensi kelautan dan perikanan yang harus dikelola dan dilindungi dengan guna memberi dampak positif bagi masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional tentunya. Namun, potensi yang ada juga tentu menjadi ancaman tersendiri bagi negara terkait dengan adanya praktik illegal fishing atau penangkapan ikan oleh pihak asing tanpa adanya izin dari negara terkait di wilayah perairan Indonesia. Untuk itu, ancaman terkait penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia ini kemudian perlu menjadi perhatian khusus pemerintah agar bisa segera diberantas sehingga potensi yang kelautan nasional yang ada bisa dimanfaatkan secara optimal. Maka dari itu, *policy brief* ini akan menjabarkan tiga opsi kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka memberantas tindak penangkapan ikan secara ilegal, yaitu: memperketat penjagaan di wilayah perbatasan yang rawan; menginisiasi pembentukan regulasi regional terkait penanggulangan illegal fishing; dan menambah sarana dan prasarana pengawasan di wilayah perairan. Tulisan ini kemudian akan merekomendasikan kebijakan mana yang dianggap paling strategis dan efektif dalam mengatasi permasalahan *illegal fishing* di Indonesia.

Latar Belakang Masalah dan Identifikasi Isu

Luasnya wilayah laut Indonesia menyimpan potensi yang sangat besar bagi bangsa khususnya pada perekonomian. Potensi perikanan laut Indonesia merupakan yang paling potensial, tetapi potensi perikanan tersebut juga menimbulkan tindak

kejahatan lintas batas negara yang sangat merugikan Indonesia yakni penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing*. *Illegal fishing* kerap kali merujuk pada terminologi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada atau biasa disebut sebagai *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUU Fishing) (FAO, 1995).

Dalam studi hubungan Internasional, IUU Fishing merupakan satu dari beberapa bentuk kejahatan lintas batas negara terorganisir (*transnational Organized Crime*) karena terjadi secara sistematis dan terorganisir serta melampaui batas negara. Secara rinci, menurut FAO, kejahatan IUU Fishing dapat berupa penangkapan ikan tanpa izin, pemalsuan izin, penggunaan alat tangkap terlarang, dan penangkapan spesies ikan yang dilarang. Bentuk kejahatan ini sangatlah merugikan tidak hanya bagi perekonomian tapi juga bersifat destruktif bagi kelestarian sumber daya perikanan dan ekosistem laut Indonesia. Mengingat tindak kejahatan ini dapat menyebabkan rusaknya lingkungan laut seperti hancurnya terumbu karang dan ekosistem laut lainnya. Dari segi ekonomi, tercatat bahwa kerugian negara akibat maraknya IUU Fishing ditaksir mencapai Rp.240 triliun pertahun (Tirto.id, 2021).

Menurut data kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2014, zona laut Indonesia merupakan salah satu dari dua *zona fishing ground* di dunia yang masih potensial. Laut Malaka, Laut Jawa, Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Banda dan Perairan sekitar Maluku dan Papua menjadi perairan yang menyimpan potensi perikanan paling besar sehingga rawan akan tindakan IUU Fishing. IUU Fishing di Indonesia marak dilakukan oleh pihak asing yang berasal dari negara tetangga seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Thailand yang notabeneanya berbatasan langsung dengan wilayah

laut Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan IUU Fishing tidak terjadi semata-mata karena potensi perikanan yang besar, melainkan juga karena letak wilayah laut Indonesia secara geografis sangat dekat dengan wilayah perairan Internasional sehingga para pihak asing pelaku IUU Fishing akan cenderung cukup mudah untuk masuk ke wilayah perairan Indonesia (Muhamad, 2016). Adapun faktor-faktor lain yang menjadi alasan mengapa IUU fishing masih marak terjadi di Indonesia adalah tidak adanya kepastian hukum serta lemahnya pengawasan oleh aparat penegak hukum utamanya di wilayah perbatasan (Amir, 2013).

Lebih lanjut, penangkapan ikan secara ilegal (IUU Fishing) di wilayah perairan Indonesia juga secara langsung berimplikasi pada terancamnya keamanan dan kedaulatan nasional Indonesia. Oleh sebab itu, sudah seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan tegas guna mengatasi permasalahan terkait isu ini. Untuk itu, tulisan ini dimaksudkan untuk membantu para perumus kebijakan dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan agar kebijakan yang diambil bersifat tepat sasaran.

Alternatif-Alternatif Kebijakan

Penguatan koordinasi antar lembaga

Lemahnya Koordinasi yang terjadi antar instansi penegak hukum pemerintah terkait masalah kemaritiman menjadi salah satu penyebab mengapa permasalahan terkait IUU fishing masih saja terjadi (Muhamad, 2016). Koordinasi dalam kebijakan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan upaya kolektif sehingga tercipta kesinambungan serta keterpaduan dalam penyelesaian masalah IUU fishing. Adapun institusi/lembaga yang dimaksud adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Polri, TNI AL, Kementerian Perhubungan, dan Dirjen Imigrasi.

- **Kelebihan:** Penguatan kordinasi

antar lembaga ini dapat secara efektif menciptakan integrasi dan sinergi antar lembaga yang kemudian mempermudah setiap lembaga dalam mengoptimalkan wewenang dan tanggung jawabnya. Lebih lanjut, koordinasi akan menciptakan keselarasan tujuan guna mencapai tujuan dalam hal ini pemberantasan kejahatan IUU fishing.

• **Kelemahan:** Meski berangkat dari satu tujuan yang sama, penguatan koordinasi antar lembaga bisa berujung pada terciptanya konflik kepentingan, Karena masing-masing lembaga merasa memiliki kewenangannya sendiri dalam menjalankan tugasnya sehingga lembaga-lembaga ini akan cenderung berjalan tidak beriringan bahkan bisa menimbulkan pertentangan kepentingan antar lembaga. Untuk itu, koordinasi ini membutuhkan komitmen dari setiap lembaga agar menjalankan tugas sesuai fungsinya. Selain itu, usaha koordinasi ini juga bukan hal yang mudah mengingat seringkali ada oknum-oknum dari lembaga-lembaga ini yang bisa dengan mudah diajak kerjasama dengan pelaku penangkapan ikan secara ilegal. Hal ini malah menjadi angin segar bagi para pelaku IUU fishing untuk melanggengkan kejahatannya.

Menginisiasi pembentukan regulasi regional terkait penanggulangan illegal fishing

Secara domestik, Indonesia telah memiliki sejumlah aturan dalam rangka mengatasi permasalahan IUU fishing, namun pada kenyataannya regulasi domestik yang ada belum mampu secara efektif mengatasi permasalahan ini Berangkat dari fakta bahwa kegiatan IUU fishing merupakan kejahatan yang bersifat lintas negara, maka penanganan terkait kejahatan ini bukan hanya menjadi persoalan nasional saja melainkan komunitas internasional. Untuk itu dalam upaya pemberantasannya tentu menjadi tanggung jawab secara kolektif. Melalui keanggotanya di ASEAN Maritme Forum, Indonesia perlu memanfaatkan dengan baik kondisi tersebut agar regulasi terkait IUU fishing ini bisa terbentuk. kebijakan ini bisa menjadi perpanjangan tangan dari hukum internasional yang sifatnya lebih komprehensif dan wide-reaching.

• **Kelebihan:** Regulasi maritim yang berlaku secara regional akan sangat memudahkan dalam hal penegakan hukum terutama terkait dengan pemberian hukuman atau sanksi secara tegas bagi pelaku kejahatan IUU Fishing. Selain itu, melalui kebijakan regulasi secara regional ini akan mengintegrasikan wilayah kawasan sehingga timbul keamanan maritim secara kolektif karena akan timbul rasa tanggung jawab dalam setiap negara untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang timbul terkait IUU fishing utamanya di kawasan Asia Tenggara.

• **Kelemahan:** hal yang menjadi kelemahan dari kebijakan ini kembali berada pada sifat dasar kejahatan IUU fishing yang bersifat transnasional. Diperlukan koordinasi yang tidak mudah antar negara-negara di kawasan karena tidak negara di kawasan merasa bahwa isu IUU fishing merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus sehingga kontribusi yang diberikan terkait penegakan hukum juga akan lemah. Terlebih lagi bagi negara-negara yang meenjadi tempat asal para pelaku penangkapan ikan secara ilegal, mereka akan cenderung menolak kebijakan ini.

Menambah sarana dan prasarana pengawasan di wilayah perairan

Menurut wawancara (Muhamad, 2016) terhadap aparat penegak hukum di laut Maluku, luasnya wilayah laut Indonesia yang tidak sebanding dengan jumlah sarana menjadi penyebab sulitnya para penegak hukum dalam menindaki peanggaran yang terjadi. Tidak dapat dipungkiri bahwa maraknya tindakan IUU fishing di Indonesia merupakan akibat masalah mendasar terkait kurang memadainya sarana dan prasarana dalam upaya pengawasan khususnya di wilayah laut yang rentan. Oleh karena itu kebijakan ini menjadi upaya mengingat bahwa akar masalah IUU fishing ini berada pada kurangnya pengawasan.

• **Kelebihan:** melalui kebijakan penambahan sarana dan prasarana pengawasan, otomatis para pelaku tindak kejahatan IUU fishing akan merasa tidak leluasa sehingga kecil kemungkinan pelaku dalam menjalankan modus operandinya. Oleh sebab itu, kebijakan ini bisa secara langsung dirasakan manfaatnya utamanya pada penurunan kasus IUU Fishing. Kebijakan ini juga dapat merangkap dalam mengatasi ancaman negara dalam aspek keamanan dan kedaulatan negara.

• **Kekurangan:** yang menjadi kekurangan dari upaya penambahan sarana dan prasarana pengawasan di laut ini adalah terkait besarnya dana yang dibutuhkan untuk mengakomodasi penambahan sarana dan prasarana. Dibutuhkan pendanaan yang tidak sedikit oleh negara. Sensitifnya isu korupsi di Indonesia juga bisa mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini, sehingga memang membutuhkan komitmen yang besar dari pemangku kebijakan.

Rekomendasi Kebijakan

Masifnya dampak yang ditimbulkan baik dari aspek ekonomi, sosial, keamanan dan kedaulatan oleh tindak kejahatan penangkapan ikan secara ilegal (IUU Fishing) membutuhkan komitmen dari perumus kebijakan untuk menaruh perhatian lebih terkait dengan isu ini untuk mengambil langkah paling efektif guna memberantasnya. Untuk itu, berdasarkan pemaparan tiga opsi kebijakan diatas,

maka sebagai rekomendasi kebijakan strategis adalah penambahan sarana dan prasarana pengawasan khususnya di wilayah laut yang rawan. Atas dasar bahwa masalah ilegal fishing yang terjadi, mengakar pada kurang memadainya sarana serta prasarana pengawasan.

Daftar Pustaka

- Kasim, N. & Widagdo, A., 2019. Combating illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing in Indonesia. *AACL Bioflux*, Volume 12(6), pp. 2243-2251.
- Muhamad, S. V., 2016. Illegal Fishing di Perairan Indonesia: permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di Kawasan. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, III(1).
- Jaelani, A. K. & Basuki, U., 2014. Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 3(1), pp. 168-192.
- Tarigan, M. I., 2018. Implementation of Countermeasures Effort of Illegal Fishing in Indonesia (Case Study on Sinking the FV Viking Vessel). *Journal of Indonesian Legal Studies*, III(1), pp. 131-146.
- FAO, 1995. Code of Conduct for Responsible Fisheries. [Online] Available at: <https://www.fao.org/fishery/docs/CDrom/aquaculture/a0805e/documents/Code%20of%20Conduct%20for%20Responsible%20Fisheries.pdf> [Accessed 20 April 2022].
- Tirto.id, 2021. Ancaman Illegal Fishing: Arti, Dampak dan Hukumnya di Indonesia Baca selengkapnya di artikel "Ancaman Illegal Fishing: Arti, Dampak dan Hukumnya di Indonesia", <https://tirto.id/gjIW>. [Online] Available at: <https://tirto.id/ancaman-illegal-fishing-arti-dampak-dan-hukumnya-di-indonesia-gjIW> [Accessed 20 April 2022].
- Amir, U., 2013. Penegakan Hukum IUU Fishing Menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus: Volga Case). *OPINIO JURIS: JURNAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL*, 12(1), pp. 45-57.
- Banjarani, D. R., 2020. Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional. *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 42(2), pp. 150-162.
- Yunitasari, D., 2020. Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu pada Konvensi United Nations Convention On Law Of The Sea 1982. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Sihotang, Tommy, 2005. Masalah Illegal, Unregulated, Unreported Fishing dan Penanggulangannya Melalui Pengadilan Perikanan. *Jurnal Keadilan*, 4(2).